

Alternativa metodológica para contribuir a la estimulación del desarrollo de la creatividad en los niños/as del grado preescolar

*Methodological alternative to contribute with the stimulation of the
development of creativeness in children of kindergarten*

DOI.....

AUTORES: Mario Renan Procel Ayala*¹

Patricia Elizabeth Camacho Abril²

Sandra Lidia Tobar Vera³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mprocel@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

Las exigencias sociales actuales a las maestras del grado preescolar, en lo referido al objetivo de la investigación, se expresa en la necesidad de asumir un papel activo y consciente en la actualización de su superación, que estén preparadas para identificar sus necesidades. Además, por lo que aporta el dominio de ésta a la investigación científica y al mismo tiempo, que estén preparadas para el perfeccionamiento de los conocimientos psicológicos, pedagógicos y metodológicos, a partir de la autocorrección; para su aplicación desde la práctica pedagógica.

¹ <https://orcid.org/> , mprocel@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/>, pcamacho@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/sltobar@utb.edu.ec>

Para poder implementar esta aspiración social se necesita conocer con profundidad las características de cada una de las que participan en la investigación; para lo cual se aplicó un diagnóstico integral, que reveló la contradicción que existe entre el nivel ideal que se plantea en la formación y el nivel actual que se manifiesta en el desempeño profesional de las mismas, lo que permite conocer la situación de su práctica pedagógica en la dirección del proceso educativo en el círculo infantil, para la estimulación de la creatividad en los niños del grado preescolar.

Palabras clave: *preescolar, creatividad, alternativa, metodología.*

ABSTRACT

The current social demands to preschool teachers, in relation to the objective of the research, are expressed in the need to assume an active and conscious role in the updating of their improvement, that they are prepared to identify their needs. In addition, because of what the mastery of this contributes to scientific research and at the same time, that they are prepared for the improvement of psychological, pedagogical and methodological knowledge, based on self-correction; for its application from the pedagogical practice.

In order to implement this social aspiration, it is necessary to know in depth the characteristics of each one of those who participate in the research; for which an integral diagnosis was applied, which revealed the contradiction that exists between the ideal level that is proposed in the training and the current level that is manifested in their professional performance, which allows knowing the situation of their pedagogical practice in the direction of the educational process in the children's circle, for the stimulation of creativity in the children of the preschool grade.

Keywords: *preschool, creativity, alternative, methodology.*

INTRODUCCIÓN

La alternativa metodológica tiene como centro al educador preescolar por ser rector del proceso educativo. Se sustenta en la teoría histórico-cultural de Vigotski, que da valor al hombre (educadora o maestra), por tener en cuenta sus necesidades, intereses, y potencialidades. Antes de analizar los constructos esenciales de la alternativa metodológica, es necesario primero definir el referido concepto.

En el Diccionario Enciclopédico: Grijalbo se define el término alternativa como: La acción o el derecho que se tiene para hacer una cosa, es la opción entre dos cosas”.

Según Mitjans, (2015, 23) “(...) alternativa metodológica es la opción entre dos o más variantes con que cuenta el subsistema dirigente, para trabajar con el subsistema dirigido partiendo de las características, posibilidades de estos y de su contexto”.

La autora de esta investigación considerando las definiciones anteriores asume la abordada por Gilberto Batista García, por coincidir que es una opción metodológica que se adopta para dar solución a las principales necesidades, y potencialidades de las maestras; teniendo en cuenta las características y particularidades de los niños / as con que trabaja; así como la familia.

METODOLOGÍA

Estudio de los productos del proceso pedagógico: Con el objetivo de comprobar como las maestras dan tratamiento a la creatividad a partir de un contenido y área específica.

Entrevistas: A las maestras, con la finalidad de determinar en qué grado conocen el tratamiento que deben recibir los niños/as del grado preescolar en el proceso formativo, y en las diferentes esferas o áreas de la creatividad, así como su importancia.

Observación de actividades programadas: Con el objetivo de observar los procedimientos que utilizan las maestras para desarrollar la creatividad en los niños/as del grado preescolar. Para la verificación de la idea a defender se elaboró un estudio de casos, integrado por las trece maestras.

El aporte fundamental de esta investigación lo constituye la alternativa metodológica para las maestras del grado preescolar dirigida al desarrollo de la creatividad en los niños/as. La misma se desarrolla en forma de talleres e incluye los, procedimientos, dimensiones e indicadores con carácter personológico.

RESULTADOS

En correspondencia con la dinámica de la presente investigación se adoptan los siguientes indicadores para la evaluación de los talleres, como una de las formas organizativas de la alternativa diseñada.

1- Preparación.

- Consulta de los textos orientados.
- Reflexión sobre la información recopilada.
- Elaboración de resúmenes de la información consultada.
- Claridad de los elementos teóricos y de la práctica pedagógica abordada.

2- Dominio del contenido.

- Trabajo con las habilidades intelectuales generales.
- Intercambio de información entre los participantes.
- Elaboración de propuestas.
- Defensa de las ideas (como ponente y oponente).
- Normas adecuadas de relación con el grupo.

3- Comunicación.

- Fluidez de la expresión oral
- Adecuado uso de la expresión escrita.
- Adecuado uso del lenguaje culto.
- Respeto de los criterios emitidos por otros.

4-Creatividad.

- Originalidad.
- Independencia.
- Flexibilidad.

5- Medios.

- Bibliografía orientada.
- Videos.
- Computadoras.
- Materiales impresos.
- Pancartas, entre otros.

6- Evaluación.

- Nivel de participación de las maestras.
- Integración de los contenidos teóricos y prácticos.
- Calidad de las propuestas para dar solución a los problemas planteados.

Se elaboraron 3 talleres como vía para la implementación de la alternativa metodológica. El proceso de inserción de las maestras del grado preescolar en los talleres persigue como fin general, crear un espacio para el intercambio y las reflexiones sobre el tema creatividad. En sentido general podemos afirmar que el trabajo con la diversidad desde el grupo contribuyó a ir atenuando temores, pues los niños/as se tornaron naturales y espontáneos en sus tareas, en sus razonamientos y se plantearon, en muchos casos, desde otro punto de vista la solución de los problemas señalados.

Partiendo del diagnóstico de entrada que se les aplicó a las maestras con el objetivo de medir el nivel de conocimientos sobre la detección y trabajo con los niños para desarrollar la creatividad fue necesario aplicar un conjunto de talleres con la utilización de técnicas participativas los cuales contribuyeron a la efectividad del sistema interventivo aplicado a los niños ya que entre estos y la maestra existió en todo momento una relación sistémica en función de los objetivos propuestos.

Estos talleres permitieron capacitar a las maestras logrando que existiera pedagogía para sus funciones educativas y especialmente desarrollar la creatividad.

Las acciones encaminadas a dotar de conocimientos a las maestras posibilitaban desarrollarle maestría pedagógica, perfeccionar su estilo de trabajo, dándole la posibilidad a los niños/as de desarrollar su imaginación, independencia, originalidad, partiendo de sus características y particularidades esenciales.

DISCUSIÓN

Para el desarrollo de la alternativa se tuvo en cuenta los siguientes indicadores.

1. Creación de las condiciones necesarias.

Valoración del cumplimiento de los acuerdos.

Dominio del diagnóstico del ciclo, familia y comunidad.

Resultados del control realizado a la revisión de la planeación del proceso educativo.

Dominio del programa educativo.

Se controla la preparación.

Se elaboran el proyecto de acuerdos.

Se garantiza la presencia y participación de todos los miembros del colectivo de maestras del grado preescolar.

2. Desarrollo del colectivo de maestras del grado preescolar.

Se propicia la valoración de los resultados de las visitas a las maestras del ciclo. Análisis de los principales problemas y sus causas; así como aquellas con resultados satisfactorios y se prevé el reconocimiento.

Se analizan los resultados alcanzados por los niños/as en el proceso educativo: Análisis de la evaluación sistemática con un carácter integral de manera que contribuya a la actualización del diagnóstico de cada niño/a en el grupo o ciclo. (Niños/as en situación de desventaja social, y con factores de riesgo).

Análisis de las actividades previstas para la semana siguiente: Organización coherente de las diferentes formas de organización del proceso educativo. (Actividad programada, independiente, juego, proceso). Análisis de los materiales y medios en función de los objetivos y contenidos planificados.

Proyección del trabajo con las diferentes obras y con las efemérides (otros programas)

Determinación del papel que juega cada miembro en el mismo.

Planificación de la atención a las diferencias individuales.

Se realizan demostraciones, observación de videos.

Se analiza y determina la orientación a la familia sobre la continuidad del proceso en el hogar.

3. Valoración y autovaloración por las maestras del ciclo que promueva el cumplimiento e incremento de las acciones del plan individual a partir de:

El dominio de estos del diagnóstico del ciclo, de cada año de vida, de la familia y la comunidad.

El dominio del programa educativo y otros programas. Dominio que a los contenidos.

Calidad de los medios de enseñanza.

Dimensiones e indicadores para evaluar el desarrollo de la creatividad en los niños preescolares:

El análisis de la literatura permite asegurar que las dimensiones para evaluar el desarrollo de la creatividad en los niños/as del grado preescolar son los que a continuación se muestran.

- Independencia.
- Originalidad.

- Flexibilidad del pensamiento.
- Imaginación.
- Interés por conocer.

Para evaluación de la independencia consideramos fundamental la observación de manifestaciones tales como:

- Búsqueda de vías de soluciones a problemas.
- Búsqueda de medios para solucionar problemas.
- Valoración de soluciones dadas.
- Detección de problemas.

Para evaluar la originalidad tuvimos en cuenta las manifestaciones tales como:

- Expresión de ideas propias.
- Expresión de vivencias personales.
- Expresión de su modo de sentir. Emociones, sentimientos.
- Expresión de valoraciones propias.
- Expresión de pensamiento autónomo.

Para evaluar la flexibilidad del pensamiento consideramos fundamental las manifestaciones tales como:

- Resuelve por más de una vía el problema.
- Trata de entender lo que dicen o proponen otros niños.
- Transfieren conocimientos, habilidades y experiencias a nuevas situaciones.

Para evaluar la imaginación tuvimos en cuenta las manifestaciones siguientes.

- Utilización de imágenes y otros recursos expresivos.
- Improvisación.

Para evaluar el interés por conocer consideramos las manifestaciones tales como:

- Manifiestan curiosidad.
- Manifiestan concentración de la atención.
- Perseverancia y constancia.
- Formulan preguntas.

En la alternativa metodológica dirigida a las maestras se ha seleccionado como forma de organización fundamental el taller, pues constituye una vía fundamental para que el trabajo aislado se convierta en trabajo grupal.

Propuesta de talleres que conduzcan al desarrollo de la creatividad en los niños/as del grado preescolar.

En la aplicación de los talleres tomaremos en consideración las etapas fundamentales de su realización:

a) Etapa preparatoria.

Es necesario tener en cuenta:

- Si se realiza por primera vez, partir de un diagnóstico previo.
- Si es para dar continuidad a un problema los resultados que se han obtenido hasta ese momento.

Seguidamente se debe reflexionar sobre que se espera del taller, es decir la determinación de sus objetivos. Luego se precisa el título general del taller que asegurará la motivación de los participantes e informará que tema se tratará en la sesión de trabajo. Se procede después a determinar las personas que participarán en el taller. Antes de enviar el aviso se elaborará el plan de trabajo que debe aparecer en la convocatoria.

En este momento el coordinador ha de tomar en consideración dos aspectos.

- El orden de los aspectos a tratar.
- El tiempo asignado a cada uno de los aspectos.

En la elaboración del plan de trabajo el coordinador está obligado a una reflexión que le será útil durante el desarrollo del taller, sobre aspectos como los siguientes.

- Importancia del tema.
- Orden de presentación.
- Prioridad en la solución.
- Posibles variantes de solución.
- Asignación de tareas.

Una vez asegurados estos aspectos se procederá a la convocatoria para la realización del taller. En la convocatoria se indicará por qué se ha organizado este y qué se espera de él, es decir, sus objetivos, plan de trabajo y otros elementos que se estime que sean de importancia.

Finalmente, es importante que la convocatoria exponga las razones de la participación de cada persona o grupos de personas invitadas. Es importante precisar fecha, lugar y hora.

b) Etapas de desarrollo.

Comenzará por la presentación de los participantes, para este fin se podrán emplear algunas variantes de presentación como:

-Técnica: La autobiografía, cada uno de los participantes dan de sí mismos una imagen.

-Cada participante puede ser presentado por otra persona.

Estas técnicas permiten inducir a los participantes en un clima favorable de comunicación y cooperación y permiten que estos se reflejen y pierdan así un poco de ansiedad.

El coordinador expondrá a los participantes:

- De qué se va a hablar.
- Por qué se ha elegido el tema.
- Qué hay de interés en él.

La presentación de los objetivos se realiza a partir de comentarios sintetizados y deben:

- Ser claras y precisas.
- Que indiquen acciones concretas.

Antes de entrar en el debate y reflexión es preciso definir con el grupo la vía de trabajo que se seguirá en el transcurso del taller.

Al terminar el tiempo el coordinador detiene el trabajo del equipo y solicita al responsable que expongan el resultado del trabajo realizado. Durante un período de tiempo el responsable de cada subgrupo escribe en una cartulina u oralmente, los detalles fundamentales de los informes.

Cuando los responsables concluyen su intervención, el coordinador se dirige a los integrantes del subgrupo y les pregunta si están conformes, luego al resto de los participantes.

Posteriormente el coordinador procederá a realizar una síntesis de las ideas y principales opiniones expuestas y a partir de todo lo que ha anotado, se redactan las medidas a tomar.

c) Etapa de conclusión.

El coordinador debe hacer ante la plenaria, una síntesis de lo tratado en la jornada de trabajo, breve, concreta y referirse a los puntos esenciales. Es donde se pone en evidencia todas las

situaciones que han aparecido durante el desarrollo del taller y provocará una reflexión acerca de los métodos de trabajo de los participantes.

Todos saldrán del taller sabiendo exactamente cuál es la función en la solución del problema y lo que se espera de cada uno.

En los talleres vamos a utilizar como método esencial las técnicas participativas, el debate, el diálogo crítico, y se creará en cada uno de ellos un ambiente interactivo que facilite el intercambio abierto de los participantes.

Para la realización de los talleres se designarán determinados roles, que posibilitan un mejor funcionamiento del grupo en el cumplimiento de las tareas asignadas: se deben seleccionar cuatro miembros que actúen como: facilitador, registrador, jefe de grupo y observador.

El facilitador. Es la persona que actúa como moderador en la reunión del grupo; colabora con el jefe de grupo para que la actividad transcurra normalmente; debe ir ajustando los requerimientos que van surgiendo en cada momento, no permitirá que un participante se adueñe de la situación por mucho tiempo, deberá asegurar un flujo abierto y balanceado de comunicación, protegiendo las ideas que surjan del ataque de otros participantes. Por otra parte, debe mantenerse neutral, por lo que no evaluará ideas, ni aportará las suyas, a menos que el grupo lo autorice a ello.

El registrador. Es la persona que recoge por escrito en pancartas o pizarrón, las ideas principales de los participantes, constituyendo lo que se denomina la "memoria del grupo". Mantiene una posición neutral y tampoco realiza evaluaciones, debe tener facilidad para resumir lo esencial de cada planteamiento y una escritura legible a partir de su comprensión de lo tratado.

"La memoria del grupo" es de gran utilidad por las siguientes razones:

- Es un registro instantáneo de las ideas y conclusiones del grupo.
- Recuerda las ideas a los participantes para que no tengan que apelar a la memoria.
- Evita repeticiones.
- Las ideas de una persona se transfieren a todo el grupo.
- Facilita la actualización de los que lleguen tarde.
- La información se mantiene "visible" durante el tiempo que se requiera de ella.

El jefe de grupo. Dirige la reunión, debe valerse del facilitador y permitirle que se desarrolle en sus funciones, aunque debe controlar que éste no pase a otro asunto hasta que no haya quedado agotado el anterior. No debe presionar a los participantes con su poder. Debe saber escuchar y propiciar la participación y aportes de los demás. Controlará que el registrador concrete adecuadamente en la "memoria" las conclusiones a las que se vaya arribando.

El observador. Puede seleccionarse uno o varios observadores, en dependencia del método que se utilice y la complejidad de la tarea.

El observador juega un importante rol dentro del grupo, constituyendo una vía fundamental para la valoración y retroalimentación de la actividad.

Debe estar atento al cumplimiento de los aspectos centrales de la actividad, para lo cual contará previamente con una guía de observación que generalmente es elaborada y orientada por el profesor.

El resto de los miembros del grupo: son participantes activos en la reunión donde exponen sus ideas, se preocupan por el empleo de los métodos y técnicas para resolver la tarea y exigen al registrador, facilitador y jefe del grupo, el correcto cumplimiento de sus funciones.

Taller # 1 y 2

Tema: Conocer, pensar y crear.

Objetivos:

- Comprobar el nivel de conocimientos que poseen las maestras para desarrollar la creatividad en los niños/as del Grado Preescolar.
- Reflexionar sobre la necesidad de desarrollar la creatividad en los niños del Grado Preescolar.

Desarrollo:

Se propone iniciar con la aplicación de una técnica de presentación para estimular la participación e integración de los miembros del grupo lo que permite inducir a los participantes en un clima favorable de comunicación y cooperación, partiendo que estos se reflejen y pierdan así un poco de ansiedad. Esta técnica tiene como objetivo estimular la participación e integración entre los miembros del grupo, propiciando la creación de un ambiente fraterno y de confianza.

La técnica utilizada en la presentación fue la autobiografía donde cada uno de los participantes dan de sí mismos una imagen tanto personal como profesional.

Seguidamente se les explicó a los participantes las tareas que se iban a realizar durante el transcurso de la actividad, así como el interés y la importancia de cada una de ellas y el estilo de trabajo que reinaría.

El desarrollo de la actividad general cuenta con dos grandes momentos.

1. Diagnóstico inicial.

Para la realización de esta actividad se partió de plantearle a las maestras, elaborar un párrafo, en la que expresen saberes sobre el tema creatividad y señalar palabras claves referidas acerca del tema en el párrafo o idea elaborada.

Estas palabras claves inventariadas a partir de lo expresado por los participantes, nos permitieron constatar que en el grupo existía una idea aproximada acerca de lo que es la creatividad, sin embargo, no lo suficiente acabada y profunda sobre dicho concepto. En la mayoría de los casos las maestras se explican este término de manera muy elemental y reducida a la práctica. De forma evidente se manifiesta falta de elaboración teórica en la comprensión y explicación del concepto.

Los resultados descritos anteriormente fueron manejados por el investigador con tacto pedagógico durante la actividad para no lastimar a nadie y poder valorar los resultados reales en función de la investigación e intercambiar con el grupo en algunos indicadores y medidas a adoptar y no utilizar los resultados en ningún momento para subestimar a los participantes. Posteriormente pasamos al segundo momento de desarrollo del taller, el mismo está encaminado al análisis, debate y reflexión sobre algunos elementos teóricos acerca de la creatividad.

¿Cómo se desarrolló este segundo momento?

Para ello se le propone al grupo dividirse en varios equipos para asignarles las tareas a resolver, las cuales consisten en responder las siguientes preguntas.

¿Qué es creatividad?

¿Es toda persona creativa inteligente?

¿Qué es ser inteligente?

¿Cómo es una persona creativa?

¿Guarda relación los rasgos de una persona con la creatividad?

¿Cómo se manifiestan los niños creativos?

¿Cuándo consideras que un niño es creativo?

Cada equipo contaba con un registrador como regla, encargado de tomar notas y registrar dudas, así como agregar elementos de interés para ellos.

En cada uno de los equipos se encontrarán las docentes en formación, haciéndolas corresponder con las maestras que son tutoras.

Al terminar el equipo asignado a cada una de las tareas se detiene el trabajo y se solicita al registrador exponer en plenario el trabajo realizado, para ello se apoyarán en la pizarra, pancartas o a través de la comunicación verbal.

¿Cómo se desarrolló el tercer momento?

Al concluir el registrador su intervención se les pide a los participantes sus criterios, su conformidad con lo antes expuesto, siendo este momento aprovechado por el investigador para arribar a las tareas centrales de cada una de las tareas realizadas.

Para arribar a las conclusiones se aplicará la técnica participativa PNI; con el fin de valorar los resultados y el impacto causado en los participantes.

Aspectos Positivos, Negativos, Interesantes. Permite considerar las ideas desde diferentes puntos de vista y emitir juicios de valor pertinentes a las mismas. Amplía el enfoque de cualquier situación, ya que, de no contar con esta técnica, los participantes expresarían sólo su reacción emocional ante el asunto en cuestión, estrechando el abordaje del mismo.

Los aspectos Positivos (P) son los aspectos buenos que nos gustan de una idea; Negativos (N) aquellos que no nos gustan de una idea y los Interesantes (I) son los que despiertan una interrogante por lo que tienen de originales o fuera de lo cotidiano.

Para su ejecución el profesor o el jefe de grupo puede trabajar con todo el grupo o inicialmente dividirlo en tres equipos pequeños y que cada uno trabaje con las distintas ideas. Se pueden colocar tres pancartas (o establecer tres columnas en el pizarrón) en las cuales el registrador (pueden ser dos para que no se pierda ninguna idea) recopilará todas las ideas que aportan los estudiantes sobre la situación presentada.

Posteriormente, se concretarán por parte del profesor o del jefe de grupo las ideas más relevantes en cada caso y se expondrán al grupo.

A continuación, presentamos un inventario que recoge las principales opiniones de las maestras sobre dicho taller.

INVENTARIO DE ASPECTOS POSITIVOS.

- Aprendimos conceptos, puntos de vista, debatimos nuestras ideas.
- Aclaremos algunas opiniones sobre creatividad.
- Conocimos algo nuevo.
- Nos estimula a reflexionar, ¿qué nos pasa?, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podemos crear?

INVENTARIO DE ASPECTOS NEGATIVOS.

- El tiempo de duración de los talleres.

INVENTARIO DE ASPECTOS INTERESANTES.

- Novedad del tema.
- Modo de conducción de la actividad.
- Importancia del tema.

En esta etapa el investigador realizará ante la plenaria una síntesis de lo tratado en la jornada de trabajo, donde se pongan en evidencia todas las situaciones que fueron apareciendo durante el desarrollo del taller y reflexionará acerca de los métodos de trabajo utilizados por los participantes (trabajo en equipo, debate, reflexión).

Taller # 3.

Tema: ¿Puedes tú desarrollar la creatividad?

Objetivo:

- Demostrar cómo desarrollar la creatividad a través de áreas y contenidos seleccionados del programa, así como los procedimientos que estos aportan a la creatividad.

Desarrollo:

Realizar la presentación de las maestras que participan en el taller. Para ello utilicé la técnica de dinámica grupal: presentación por parejas. El profesor da al grupo la indicación de que van a realizar una presentación por parejas donde deben intercambiar determinado tipo de información que sea de interés para todos, por ejemplo: el nombre, el interés por el curso, sus expectativas, procedencia y algún dato personal.

Cada participante debe elegir a un compañero, preferentemente el que menos conozca, los que conversarán durante cinco minutos acerca de los aspectos señalados.

Posteriormente, en sesión plenaria, cada participante presentará a su pareja. Por lo general, se asigna un máximo de tres minutos por pareja para la presentación en el plenario.

La información que se recoge de cada participante, se presentará de forma general, sencilla y breve.

- El coordinador debe estar atento para animar y agilizar la presentación
- Recoger las expectativas de las maestras respecto a la actividad que se va a desarrollar.
- Explicar las características de las sesiones de trabajo donde se buscarán soluciones a las inquietudes o problemáticas en la en la educación del niño para desarrollar la creatividad.
- Presentar el tema que será objeto de análisis por parte de los participantes.
- Para las reflexiones se dividirá el grupo en dúos según la cantidad de participantes, responderán interrogantes las cuales se debatirán en plenaria.

EQUIPO # 1

- ¿Por qué o para qué debemos desarrollar la creatividad en los niños/as?
- ¿Qué actitud asumes cuando los niños/as manifiestan algunos comportamientos creativos?
- ¿Se preocupa usted porque sus niños/as manifiesten comportamientos creativos?
- ¿Cómo lo haces?
- ¿En qué medida contribuyes a desarrollar la creatividad en el grupo de niños con los que trabajas?

EQUIPO # 2

- ¿Qué áreas o contenidos consideras que desarrollan la creatividad?
- ¿Cuáles son los procedimientos que los programas le aportan a la creatividad?
- A partir de un área y contenido seleccionado del programa cómo das tratamiento o desarrollas en tus niños/as la creatividad.

Una vez realizado el trabajo en grupo se selecciona una persona para que demuestre a través de los programas, las áreas, los contenidos, y los procedimientos, para desarrollar la creatividad en los niños/as del grado preescolar.

Mientras, el otro equipo estará atento, tomará las notas, para realizar la oponencia al equipo que expone.

Para finalizar se invitará a las maestras a reflexionar juntos y emitir sus criterios y concluir el taller definiéndolo con una palabra analizando lo positivo, lo negativo, y lo interesante de la actividad realizada.

Es importante señalar que para la materialización de estas acciones debe definirse el objetivo de cada sesión, conjuntamente con la persona que la dirige para lograr un clima psicológico agradable, donde fluya el diálogo y la reflexión en la toma de conciencia acerca de los temas que se debaten.

Por lo que se hace necesario que exista una comunicación asertiva, donde se escuchen criterios, y respeten las opiniones, puntos de vista, sin imposiciones ni ofrecimientos de recetas, sino sugiriendo vías de actuación a cada uno de los participantes para el desarrollo creativo de los niños/as.

CONCLUSIONES

Alternativa metodológica constituye una forma de preparación a las maestras del grado preescolar, donde se tienen en cuenta técnicas participativas, procedimientos, dimensiones e indicadores para desarrollar la creatividad en los niños/as del grado preescolar.

Durante el proceso de ejecución de los talleres, se pudo comprobar que se logró preparar a las maestras del grado preescolar para desarrollar la creatividad en los niños/as de dicho grado.

En visitas a clases, se constató que las maestras del grado preescolar cuentan con las herramientas didácticas para desarrollar la creatividad en los niños/as de dicho grado; evidenciándose en la originalidad, independencia y flexibilidad lograda por los niños/as de referencia en la ejecución de cada una de las tareas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Borroto Carmona, G. creatividad y trabajo manual. - *En Pedagogía 2018. Curso 61*. La Habana, 2018.
- Brito Fernández, H. Capacidades, habilidades y hábitos. Una alternativa teórica, metodológica y práctica. *En el primer coloquio sobre inteligencia ISP "Enrique José Varona"*. La Habana, junio, 2018.
- Chivás Ortiz, F. Creatividad ¿Eureka? Denominación de grupo. *Ed. Pueblo y Educación*. La Habana, 2019.
- González Valdés, A. ¿Cómo propiciar la creatividad? *Ed. Pueblo y Educación*. La Habana, 2021.
- Infante, J. Creatividad: expresión del desarrollo infantil. *Tesis en opción al título académico de Master en Ciencias de la Educación. Instituto latinoamericano*, Ciudad de La Habana, 2022.
- Mitjás Martínez, A. Creatividad, personalidad y educación. *Ed. Pueblo y Educación*. La Habana, 2015.